

SILINDRIK KVANT IPDAGI ZARRACHALARNING ENERGETIK SPEKTRI VA TO‘LQIN FUNKSIYASI

U.I. Azimov

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali

azimovuktam14031983@gmail.com

J.T.Parmanov

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

parmonovjamshid953@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087671>

Annotatsiya. O‘lchamlik va tanlangan silindrik ipdagi zarrachaning energetik holatlarini va mos to‘lqin funksiyalarini Shredinger tenglamasini chegaraviy shartlardan foydalangan holda yechish orqali aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Kvant ip, to‘lqin funktsiya, de Broyl to‘lqin uzunligi, o‘lchamli effektlar, energetik spektr.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР И ВОЛНОВЫЕ ФУНКЦИИ ЧАСТИЦ В КВАНТОВОЙ ПРОВОЛОКЕЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ.

Аннотация. Определены уровни энергии и волновые функции частиц в квантовой проволоке цилиндрической формы решением уравнение Шредингера с использованием граничных условий.

Ключевые слова: Квантовая проволока, волновая функция, длина волны де Бройля, размерные эффекты, энергетический спектр.

THE ENERGY SPECTRUM AND WAVE FUNCTION OF ARE PARTICLES IN A CYLINDRICAL QUANTUM WIRE

Abstract. Determined energy levels and wave function of are particles in a cylindrical quantum wire solving Schrodinger equation using boundary condition.

Keywords: quantum wire, wave function, de Broyl wavelength, size effects, energy spectrum.

Oxirgi o‘n yilklarda kichik o‘lchamli yarim o‘tkazgichlar fizikasi sohasida bir qancha yangi kashfiyotlar qilindi. Bu kichik o‘lchamli yarim o‘tkazgichlar tizimida ko‘pgina elektron xossalari jiddiy ravishda o‘zgaradi – katta sondagi yangi, o‘lchamli effektlar deb ataluvchi effektlar yuzaga keladi. Erkin zaryad tashuvchilarning o‘lchamlari de Broyl to‘lqin uzunligiga yaqin va kichik bo‘lgan sohalarda bitta, ikkita yoki barcha uchta koordinatalar yonalishlaridagi harakatlari cheklanganligi tufayli vujudga keladigan kvant o‘lchamli strukturalarda xossalari butunlay o‘zgaradi. Bunda kvant mexanika qonunlari kuchga kiradi va elektron tizimining eng fundamental xarakteristikasi bo‘lgan energetik spektri o‘zgaradi. Harakati cheklangan koordinata bo‘ylab harakat uchun spektr uzluksiz holdan diskret ko‘rinishga aylanadi. Agar harakat bir yoki ikki yonalish bo‘ylab cheklangan bo‘lsa, tashqi maydonlar ta’sirida va sochuvchilar (fononlar, aralashma atomlari) bilan o‘zaro ta’sirlashuv elektron va kovaklar impulsining uchta komponentasi o‘rniga faqat ikkita yoki bitta komponentasi o‘zgarishi mumkin, natijada zaryad tashuvchilar o‘zlarini ikki o‘lchamli yoki bir o‘lchamli elektrongaz sifatida namayon etishadilar. Harakatlari barcha uchyo‘nalishda ham cheklangan kvant strukturalari suniy atomlarni eslatadi, bunda energetik spektr to‘liq diskret bo‘ladi[1-3].

Bu maqolam o‘lchamli kvantlangan ipdagi zarrachaning energetic holatlarini va mos to‘lqin funksiyalarini Shredinger tenglamasini chegaraviy shartlardan foydalangan holda yechish orqali aniqlashga bogishlangan.

Kvant ip – bu bir o‘lchamli (1D) ob’ektdir (1a – rasm). Elektronlar harakati o‘lchamlari mos ravishda a va b bo‘lgan kesmalar bilan y va z o‘qlari bo‘ylab cheklangan va x o‘qi bo‘yicha, ya’ni ipning o‘qi bo‘ylab erkin harakat qiladi.

1 – rasm. Ikki y va z yo‘nalishlarida davomiyligi cheklangan bir o‘lchamli (1D) past o‘lchamli ob’ekt – kvant ip (a), elektron energiyasining kvazi to‘lqin vektori k_x ga bog‘liqligi grafigi (b).

Bunda elektronning energetic spektrini va to‘lqin funksiyasini aniqlash uchun Shredinger tenglamasi umumiy holda quyidagi ko‘rinishda yozish mumkin:

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \Psi(x, y, z) + U(y, z)\Psi(x, y, z) = E\Psi(x, y, z) \quad (1)$$

Agar kvant ip ko‘ndalang kesim yuzi radiusi R aylanadan iborat bo‘lgan silindr shaklida bo‘lsa, silindrik koordinatalar sistemasida, ya’ni $x = x$, $y = r \sin\varphi$,

$z = r \cos\varphi$, $tg\varphi = y/z$, $r = \sqrt{y^2 + z^2} = |\vec{r}|$, $\vec{r} = (y, z)$ - ikki o‘lchamli radius –vektor Shredinger tenglamasi quyidagi ko‘rinishda yozish mumkin:

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi(x, \vec{r}) - \frac{\hbar^2}{2m^*} \left[\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} + \frac{1}{r^2} \frac{d^2}{d\varphi^2} + U(r) \right] \Psi(x, \vec{r}) = E\Psi(x, \vec{r}) \quad (2)$$

(2) tenglamaning echimini quyidagi ko‘rinishda tasavur qilish mumkin:

$$\Psi(x, \vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{L_x}} e^{ik_x x} \psi(\vec{r}), \quad (3)$$

Bu erda $L_x - x$ o‘qi bo‘yicha normallovchi uzunlik.

(3) echimni (2) tenglamaga qo‘ysak, elektronning energiyasi va to‘lqin funksiyasini aniqlash uchun quyidagi tenglamani olamiz:

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*} \left[\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} + \frac{1}{r^2} \frac{d^2}{d\varphi^2} + U(r) \right] \psi(\vec{r}) = E' \psi(\vec{r}), \quad (4)$$

$$\text{Bu erda } E' = E - \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m^*}. \quad (5)$$

$U(r)$ – ikki o‘lchamli cheksiz chuqur sferik simmetrik potentsiyal o‘rani quyidagi ko‘rinishda olamiz:

$$U(r) = \begin{cases} 0, & r < R \\ \infty, & r \geq R \end{cases}. \quad (6)$$

(3) echimi potentsiyal o‘raning (6) shakliga muvofiq quyidagi chegaraviy shartlarni qanoatlantirishi zarur, ya’ni $\psi(r \geq R) = 0$ va $\psi(r < R) \neq 0$.

(4) tenglamaning $r < R$ echimini

$$\psi(\vec{r}) = e^{im\varphi} \chi(r) \quad (7)$$

ko‘rinishda olamiz.

(7) echimni (4) tenglamaga qo‘yib $\chi(r)$ uchun quyidagi tenglamani

$$\chi'' + \frac{1}{r}\chi' + \left(\lambda^2 - \frac{m^2}{r^2}\right)\chi = 0, \quad (8)$$

$$\text{Bu erda } \lambda^2 = \frac{2m^*E'}{\hbar^2} \quad \text{yoki} \quad E' = \frac{\hbar^2\lambda^2}{2m^*}. \quad (9)$$

O'lchamsiz o'zgaruvchi $t = \lambda r$ ni kiritamiz. U holda (8) tenglama

$$\chi'' + \frac{1}{t}\chi' + \left(1 - \frac{m^2}{t^2}\right)\chi = 0. \quad (10)$$

Bu tenglamaning echimi m tartibli Bessel funksiyasi hisoblanadi [4].

$$\chi(t) = CJ_m(t), \quad (11)$$

$J_m(t)$ funksiya $t \rightarrow 0$ da har qanday musbat va butun manfiy tartiblarda chekli bo'lib qoladi. $|t| \ll 1$ $m \geq 0$ tartibda quyidagi yaqinlashish

$$J_m(t) \approx \frac{1}{\Gamma(m+1)} \left(\frac{t}{2}\right)^m \quad (12)$$

orqali ifodalash mumkin.

$$\chi(r = R) = 0 \quad \text{shartdan}$$

$$J_m(\lambda_n R) = 0 \text{ yoki } J_m(\kappa_n) = 0 \quad (13)$$

Bu erda κ_n - Bessel funksiyasining ildizlari.

U holda $\kappa_n = \lambda_n R$ va bu erdan $\kappa_n^2 = \lambda_n^2 R^2$ ni (9) ga qo'yib

$$E' = \frac{\hbar^2 \kappa_n^2}{2m^* R^2} \text{ va buni (5) ga qo'yib}$$

$$E = \frac{\hbar^2 \kappa_n^2}{2m^* R^2} + \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m^*} \quad (14)$$

Jadval – 3: Bessel funksiyasining ildizlari

$m = 0, s$	$m = 1, p$	$m = 2, d$	$m = 3, f$
n	κ_n	κ_n	κ_n
1	2,405	3,832	5,136
2	5,520	7,016	8,417
3	8,654	10,173	11,620

Normallovchi koeffisient C ni normallash shartidan aniqlaymiz:

$$C_n = \frac{1}{\sqrt{\pi R} J_{m+1}(\kappa_n)}, \quad (15)$$

(15) ni (11) ga va (11) ni (7) ga qo'yib, hosil bo'lgan ifodani (3) ga va undan keyin (3) dan to'liq funksiyaning oxirgi ifodasini olamiz:

$$\Psi(x, \vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi L_x R} J_{m+1}(\kappa_n)} e^{ik_x x} e^{im\varphi} J_m(\lambda_n R). \quad (16)$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ando T., Fowler A. B., Stern F. *Electronic properties of two-dimensional systems*. Reviews of Modern Physics, V. **54**, No. 2, pp. 437-466 (1982). Rustiliga tarjimai: *Elektroniy i svoystva dvumernix system*. Moskva, “Mir” (1985).
2. A. Ya. Shik, L. G. Bakueva, C. F. Musixin, C.A. Riykov. *Fizika nizkorazmernyix system*. SPb.:Nauka, 2001, 160 s.
3. V. Ya. Demixovskiy, G. A. Vugal'ter. *Fizika kvantovyix nizko razmernyix struktur*. M.: Logos, 2000, 248 s.
4. V. I. Smirnov. *Kurs vysshhey matematiki*, t.2. GITTL, Moskva, 1953, str. 94-95.